

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН
АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ ТОЧИКИСТОН
КУМИТАИ РУШДИ САЙЁҲИИ НАЗДИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН
КУМИТАИ ХИФЗИ МУҲИТИ ЗИСТИ НАЗДИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН
ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ОМУЌЗГОРИИ ТОЧИКИСТОН БА НОМИ САДРИДДИН
АЙНӢ
ЧАМЪИЯТИ ГЕОГРАФИИ ТОЧИКИСТОН

САРВАТҲОИ ТАБИӢ ОМИЛИ АСОСИИ РУШДИ ИҶТИМОИӢ ИҚТИСОДИИ ТОЧИКИСТОН

МАВОДИ

конференсияи байналмиллалӣи илмӣ-амалӣ бахшида ба 35 солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, эълон гардидани соли 2025 ”Соли байналхалқии ҳифзи пирияхҳо”, “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” 95-солагии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садрӣддин Айнӣ ва 80-солагии доктори илмҳои география, профессори кафедраи методикаи таълими география ва туризм Холназар Муҳаббатов

Душанбе, 24-25- уми октябри соли 2025

Душанбе, 2025

Министерство образования и науки Республики Таджикистан
Национальная академия наук Таджикистана
Комитет по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан
Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан
Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни
Географическое общество Таджикистана

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТАДЖИКИСТАНА

Сборник

материалов международной научно-практической конференции, посвящённой 35-летию независимости Республики Таджикистан, объявлению 2025 года “Международным годом защиты ледников”, Двадцатилетию изучения и развития естественных, точных и математических дисциплин в области науки и образования, 95-летию Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни и 80-летию доктора географических наук, профессора кафедры методики преподавания географии и туризма Холназара Мухаббатова.

24–25 октября 2025 г., Душанбе

Душанбе 2025

ТДУ 91(575.3)
ТКБ 26.8 (2 тоҷик)
С-31.

**Бо қарори Шурои илмӣ-методи Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни ба чоп тавсия шудааст.**

Зери назари доктори илмҳои таърих, профессор
Ибодуллозода А.И.

Ҳаёти таҳрир:

Муҳаббатова Х. М. – доктори илмҳои география, профессор
Диловарова Р. Р. – номзоди илмҳои география, профессор
Самиев А. М. – номзоди илмҳои география, дотсент
Раҳимов М. – номзоди илмҳои биология, дотсент
Содиқов Ш. А.
Холов С.С.

**САРВАТҲОИ ТАБИӢ ОМИЛИ АСОСИИ РУШДИ ИҚТИМОИЮ
ИҚТИСОДИИ ТОҶИКИСТОН** (маводи конференсияи байналмиллалӣ илмӣ-амалӣ
бахшида ба 35 солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, эълон гардидани соли 2025
”Соли байналхалқии ҳифзи пирияхҳо”, “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ,
дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” 95-солагии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи Садриддин Айни ва 80-солагии доктори илмҳои география, профессори кафедраи
методикаи таълими география ва туризм Холназар Муҳаббатова ш. Душанбе, 24-25- уми октябри
соли 2025) – Душанбе ЧДММ «Торус» 2025 . – 390 с.

Маводи конференсияи байналмиллалӣ илмӣ-амалӣ

Дар маҷмӯа мақолаҳои олимону мутахассисони киварҳои ИДМ ва ҷумҳурӣ оид ба
масъалаҳои истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ, омилҳои асосии рушди иҷтимоию
иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва масъалаҳои мубрами рушди индустрияи сайёҳӣ ва
рекреатсия дар Тоҷикистон гирд оварда шудаанд.

Маҷмӯаи мазкур барои устодону донишҷӯёни равияи география, мутахассисон ва
кормандони муассисаҳои илмӣ-тадқиқотии кишвар тавсия карда мешавад.

ISBN

3. "ДИПЛОМАТИЯ И САБЗ"-И ТОҶИКИСТОН: ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАҶОИ ОБ ҶАМЧУН ҶАВОБ БА ТАҶДИДҶОИ ИҚЛИМӢ <i>Қурбонов М. М. Институти илмию тадқиқотию рушди устувор ва иқтисоди сабзи Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкорию Тоҷикистон.....</i>	<i>180</i>
4. ТАЪРИХИ МУХТАСАРИ ТАДҚИҚОДҶОИ ҶАВЗАИ ДАРӢИ МУҶОБ (МУКСУ) <i>Маҷидов О. Ш., Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон</i> <i>Рауфов Р. Н., Қулматова Л. С. Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ,.....</i>	<i>183</i>
5. ЧАШМАИ БИБӢ ФОТИМАИ ЗАҶРО ХУСУСИЯТҶОИ ТАБОБАТИИ ОН <i>Касирова А. Н., Бобиев Х. А. Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ.....</i>	<i>190</i>
6. НАҚШИ ҶУМҶУРИИ ТОҶИКИСТОН ТАҶТИ РОҶБАРИИ ЭМОМАЛӢ РАҶМОН ДАР ТАШАККУЛИ ДИПЛОМАТИЯИ ОБ ДАР ҶАҶОН <i>Наҷмуддинзода Т.А. Донишгоҳи Давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ.....</i>	<i>194</i>
7. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГОРНЫХ ЛЕДНИКОВ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ <i>Салиев И. Р., Акабаев И. З. Наманганский государственный университет</i>	<i>198</i>
8. ЛЕДНИКИ ГИССАРО-АЛАЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ ИХ ДЕГРАДАЦИИ НА ФОНЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА <i>Турдиев Т.М, Абдухоликзода М.А. Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова.....</i>	<i>202</i>
9. ТОҶИКИСТОН КИШВАРИ ПЕШТОЗ ДАР ҶАЛЛИ МУШКИЛОТИ ҶАҶОНИИ ОБУ ИҚЛИМ <i>Намозов Т.Б. Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ.</i>	<i>212</i>
10. ТАЪРИХИ ОМУӢЗИШ ВА ТАДҚИҚОТҶОИ ПИРЯҶҶОИ ПОМИРИ ШАРҚӢ ВА ҶОЛАТӢ КУНУНИИ ПИРЯҶҶОИ ҶАВЗАИ ДАРӢОИ ВАНҶ ВА ЯЗҶУЛОМ <i>Ибодов Ш. М. Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ.</i> <i>Қодиров У. Қ., Шамсидинзода К. А. Коллеҷи омӯзгории ба номи Хосият Махсумоваи ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ.....</i>	<i>216</i>
11. ОМУӢЗИШИ ПИРЯҶҶОИ ҶАВЗАИ ДАРӢОИ ВАНҶ ВА ЯЗҶУЛОМ <i>Ибодов Ш.М. Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ.</i> <i>Қодиров У.Қ., Шамсидинзода К. А. Коллеҷи омӯзгории ба номи Хосият Махсумоваи ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ.....</i>	<i>221</i>
12. ПИРЯҶҶО ВА НАҚШИ ОНҶО ДАР ТАБИАТ <i>Наимов Ҷ.Ф. Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ.....</i>	<i>226</i>
13. ЗАХИРАҶОИ ОБИ- РУШДИ УСТУВОРИ КИШВАР БО НАЗАРДОШТИ ХУСУСИЯТҶОИ ХОСИ ТАБИАТИ ТОҶИКИСТОН <i>Ализода Н. У. Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав.....</i>	<i>230</i>
14.ҶИФЗИ ЗАХИРАҶОИ ОБӢ ВА ИСТИФОДАИ ОҚИЛОНаИ ОНҶО <i>Файзуллоева М. М. ДДОТ ба номи С.Айнӣ.....</i>	<i>234</i>
15. ГЛЯЦИОГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРНЫХ ЛЕДНИКОВ И МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА Р. ЗЕРАВШАН) <i>Хикматов Ф., Алимардонов Л. Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,.....</i>	<i>239</i>

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГОРНЫХ ЛЕДНИКОВ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ

Салиев И. Р., Акабаев И. З.

Наманганский государственный университет

Ферганская долина является одним из крупнейших в Центральной Азии районов, характеризующихся развитым современным оледенением. В пределах её территории находятся части горных систем таких, как Тянь-Шань и Памиро-Алай. Практически во всех горных хребтах долины присутствуют очаги современного оледенения. Ледники горных хребтов Ферганской долины являются не только элементом ландшафта, но и значительными аккумуляторами влаги. Сосредоточенные в них снежно-ледовые ресурсы расходуются в теплый период года. Особенно их роль возрастает в годы с недостаточным увлажнением, а в засушливые годы для многих рек ледники становятся единственными источниками питания, обеспечивая тем самым водными ресурсами нижележащие долины и равнины.

Учитывая вышеуказанные особенности Ферганской долины, на сегодняшний день изучение закономерностей географического распространения горных ледников на её территории является одной из важнейших и актуальных тем. Ведь уникальные природные условия данного региона, его рельеф, климатические особенности, количество атмосферных осадков и их сезонное распределение, экспозиция бассейнов и горных хребтов, режим ветров, а также геологическое и морфологическое строение определяют, где, в каком количестве и в каких формах располагаются ледники. С географической точки зрения Ферганская долина находится на западных и южных окраинах Тянь-Шаня и окружена горами: с запада, северо-запада и севера - хребтами Курама и Чаткал, с северо-востока и востока - хребтами Атойнак и Фергана, с юга и юго-востока - Туркестанским и Алайским хребтами. Поэтому вся территория долины окаймлена высокогорными районами, которые создают условия для формирования естественного «ледникового пояса». Эти ледники питают основные речные бассейны долины и через них обеспечивают сток воды в Сырдарью. Следовательно, ледники Ферганской долины являются не только важным географическим объектом, но и стратегическим ресурсом для водного хозяйства, сельского хозяйства и энергетической системы региона.

Современное оледенение гор умеренных широт развивается в результате сложного сочетания климатического, орографического и геоморфологического факторов [5]. Оледенение хребтов, обрамляющих Ферганскую долину, развито значительно слабее, чем в других районах Тянь-Шаня и Памиро-Алая. Большую площадь ледники занимают лишь в хребтах южного обрамления - Туркестанском и Алайском. Здесь в развитии и существовании оледенения значительна роль гипсометрии, расчлененности горных хребтов, экспозиции склонов и др. Северные склоны Туркестанского и Алайского хребтов достаточно хорошо расчленены, что немаловажно для существования ледников. Они представлены передовыми хребтами и множественными хребтами отрогами. Широко развиты и различные формы рельефа, с которыми ледники связаны непосредственно. При этом здесь глубина вреза ледникового вместилища является важным фактором в существовании оледенения [6].

Распространение ледников в горных хребтах, окружающих Ферганскую долину, в первую очередь связано с высотной зональностью. Известно, что с увеличением высоты температура воздуха понижается, количество осадков возрастает, а снежная линия поднимается выше. В системе Тянь-Шаня, особенно в её западной части, вследствие большего количества осадков фирновая, или снежная, линия располагается относительно ниже. Например, в Западном Тянь-Шане фирновая линия обычно наблюдается на высоте 3500–3600 метров, тогда как по мере продвижения на восток, в более континентальные районы, количество осадков уменьшается, климат становится суше, и в результате фирновая

линия поднимается до 4200–4400 метров. Это играет важную роль в географическом распределении ледников.

Вокруг Ферганской долины ледники особенно сосредоточены в пределах Чаткальского хребта, на восточных высоких вершинах Ферганского хребта, а также на больших высотах Алайского и Туркестанского хребтов. В этих районах ледники широко распространены в диапазоне 3400–5400 метров, причём они преимущественно встречаются на затенённых склонах, обращённых к северу или северо-западу. Это объясняется тем, что такие склоны менее подвержены прямому солнечному излучению, и снежный покров на них сохраняется дольше.

Одним из важнейших закономерностей географического распространения ледников является их асимметрия. Северные склоны гор, окружающих Ферганскую долину, составляют почти 78% общей площади её оледенения, а на отдельных хребтах площадь ледников на северных склонах более чем в 10 раз превышает площадь ледников на южных склонах [3].

Современное существование оледенения в горах Тянь-Шаня и Памиро-Алая в условиях средних широт и внутриконтинентального расположения связано с благоприятным взаимодействием климата и рельефа. В то же время рельеф и орография горных систем оказывают существенное влияние на циркуляцию воздушных масс, пространственное распределение атмосферных осадков, температуры воздуха и т.д. Так, например, передовые хребты первыми встречают западные, юго-западные и северо-западные влажные воздушные массы и препятствуют их дальнейшему продвижению во внутренние районы. По мере продвижения с запада на восток, максимальные высоты хребтов имеют тенденцию к повышению и проявляются локальные особенности в относительно повышенном увлажнении отдельных участков хребтов, связанные с гипсометрией [8].

В географическом распространении ледников решающую роль играет количество осадков. В горах, окружающих Ферганскую долину, основная часть осадков выпадает весной и летом. Это обеспечивает накопление снежных масс в течение года. Зимой же преобладают холодные воздушные потоки, снежные массы промерзают и летом постепенно тают, питая реки. Таким образом, объём и распространение ледников напрямую зависят от количества осадков, что, в свою очередь, определяется экспозицией горных хребтов и орографическими условиями. Горы Западного Тянь-Шаня в большей степени задерживают влажные воздушные массы, поступающие из бассейнов Средиземного моря и Атлантики, поэтому здесь ледники начинаются на относительно низких высотах. К востоку же усиливается континентальность климата и уменьшается количество осадков, вследствие чего линия формирования ледников поднимается выше.

Ещё одним важным фактором в распространении ледников является перенос снега ветром. На горных склонах ветры перемещают снежные массы с одного участка на другой, в результате чего в одних районах происходит интенсивное накопление снега, тогда как в других снежный покров оказывается тонким. Это приводит к тому, что ледники формируются и накапливаются преимущественно на одних склонах, а на других почти вовсе не образуются. Кроме того, моренные материалы, покрывающие поверхность ледников, также влияют на скорость их таяния. Толстый моренный покров защищает от солнечного излучения и замедляет процесс таяния, благодаря чему такие ледники сохраняются дольше. Напротив, ледники с тонким моренным покровом или вовсе без него тают гораздо быстрее.

Анализируя закономерности географического распространения ледников, можно увидеть, что они чрезвычайно чувствительны к природно-географическим факторам. Незначительное изменение температуры, уменьшение или увеличение количества осадков, изменение режима ветров, различия морфологических условий оказывают непосредственное влияние на существование и объём ледников. Поэтому систематическое изучение ледников, мониторинг их площади и прогнозирование изменений имеют большое значение для управления региональными водными ресурсами. Кроме того, сокращение ледников Ферганской долины можно рассматривать как локальное проявление глобального изменения

климата. Этот процесс наблюдается по всему Тянь-Шаню и Памиро-Алаю и влияет на водный баланс бассейна Сырдарьи.

Подводя итог, можно сказать, что закономерности географического распространения горных ледников в Ферганской долине определяются высотной зональностью, континентальностью климата, количеством и сезонным распределением осадков, экспозицией склонов, режимом ветров и морфологическими условиями. Ледники в основном сосредоточены на высокогорных участках Чаткальского, Ферганского, Алайского и Туркестанского хребтов, в диапазоне высот 3400–5400 метров, при этом они чаще встречаются на северных и западных склонах. В последние годы под влиянием изменения климата ледники сокращаются, образуются новые озёра, что создаёт новые вызовы для управления водными ресурсами и обеспечения безопасности. Будущее водоснабжение и безопасность населения Ферганской долины напрямую зависят от состояния этих ледников, поэтому их изучение, мониторинг и охрана являются актуальной научно-практической задачей.

Литература

1. Zemp M. et al. *Global Glacier Change Bulletin No. 5 (2020-2021)* // WGMS. – 2023. – Т. 5.
2. Ильин И.А. Водные ресурсы Ферганской долины. – Л.: Гидрометеиздат, 1959. – 250 с.
3. Камалов Б.А. Современное оледенение и сток с ледников в бассейне Сырдарьи. – Труды САРНИГМИ, 1974, вып. 12(93). (– М.: Гидрометеиздат, 1974. – 80 с.)
4. Камалов Б.А., Солиев И.Р., Акабаев И.З. Оценка изменений ледников юго-восточных склонов Чотколского хребта в период изменения климата // Известия Географического общества Узбекистана, т. 62 / Научный журнал. – Т., 2023. – С. 126–133. URL: <https://uz.uzbgeo.uz/>
5. Тронов М.В. «Ледники и климат». Л.: Гидрометеиздат, 1966. 406 с.
6. Усубалиев Р.А. Роль рельефа и орографии в интенсивности развития современного оледенения Тянь-Шаня. // Метеорология и гидрология в Кыргызстане. Вып. 2. Бишкек: Изд-во Кыргызско-Российского (Славянского) Университета (КРСУ), 2002. С. 44-51.
7. Усубалиев Р.А., Дудашвили А.С., Элеманов О.И. Оледенение северных склонов Туркестанского и Алайского хребтов и его современная динамика. // Лёд и снег, №. 1 (117). – М.: Наука. – 2012. – С. 24-28.
8. Усубалиев Р.А., Чен Кси, Осмонов А.Т. География оледенения гор Кыргызстана. – с. 135-210. // В книге: Физическая география Кыргызстана. – Бишкек: Турар, 2013. – 588 с.
9. Шабунин А.Г. Каталог ледников Кыргызстана. – Бишкек: ЦАИИЗ, 2018. – 709 с.
10. Шульц В.Л., Машрапов Р. Ўрта Осиё гидрографияси. Т.: Ўқитувчи 1969,-326 б.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГОРНЫХ ЛЕДНИКОВ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ

В статье рассматриваются закономерности географического распространения горных ледников Ферганской долины. Показано, что современное оледенение здесь связано с высотной зональностью, количеством и сезонным распределением осадков, экспозицией склонов, ветровым режимом и морфологическими особенностями горных хребтов. Отмечено, что фирновая линия в западной части ниже, чем на востоке, а площадь оледенения на северных склонах значительно превышает южные. Ледники выполняют ключевую функцию аккумуляторов влаги и являются важнейшими источниками питания рек, особенно в засушливые годы.

Ключевые слова: бассейн реки, ледники, изменение климата, площадь ледников, Ферганская долина, горные ледники, географическое распространение, высотная зональность, фирновая линия, экспозиция склонов, осадки, водные ресурсы.

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION PATTERNS OF MOUNTAIN GLACIERS IN THE FERGANA VALLEY

This article analyzes the geographical distribution patterns of mountain glaciers in the Fergana Valley. The study shows that the development of modern glaciation is determined by altitudinal zonation, precipitation amount and its seasonal distribution, slope exposition, wind regime, and geomorphological features of the surrounding ranges. The firn line lies lower in the western Tien Shan due to higher precipitation and rises eastward under more continental conditions. Glaciers are predominantly concentrated on northern slopes, accounting for the majority of the glaciated area. They serve as crucial water reservoirs, feeding rivers especially during dry years.

Key words: *river basin, glaciers, climate change, glacier area, Fergana Valley, mountain glaciers, geographic distribution, altitudinal zonation, firn line, slope exposure, precipitation, water resources.*

Дар бораи муаллиф

Салиев Икболжан Рахмонбердиевич, доценти кафедраи география ва асосҳои экологияи донишгоҳи давлатии Намангон.

Почтаи электронӣ: soliyev_1984@mail.ru

Исматулло Зиёдуллоевич Акабоев, муаллими кафедраи география ва асосҳои экологияи донишгоҳи давлатии Намангон

Почтаи электронӣ: iakaboev@mail.ru

Об авторе

Салиев Икболджан Рахмонбердиевич

доцент кафедры географии и основы экологии Наманганского государственного университета

E-mail: soliyev_1984@mail.ru

Акабаев Исматулла Зиядуллаевич, преподаватель кафедры географии и основы экологии

Наманганского государственного университета

E-mail: iakaboev@mail.ru

About the author

Soliev Ikboljon, Associate Professor of the Department of Geography and Fundamentals of Ecology at Namangan State University

E-mail: soliyev_1984@mail.ru

Akabayev Ismatulla, Lecturer at the Department of Geography and Fundamentals of Ecology of Namangan State University.

E-mail: iakaboev@mail.ru